

Condiciones de habitabilidad de las viviendas, el entorno urbano y su relación con el bienestar

Grupo 5: Ordenamiento territorial y políticas públicas

Subgrupo 5.3: Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

Elsa Cecilia Cota Díaz

Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma/ estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

ececiliacota@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3233-1766>

Líneas de investigación: gobernanza urbana, políticas públicas territoriales y desarrollo urbano, vivienda urbana y bienestar social

Palabras clave: vivienda, entorno urbano, bienestar y bienestar subjetivo.

Resumen

1. Objetivo del trabajo: este trabajo es parte de un proyecto de investigación doctoral en curso, su objetivo central es examinar la influencia de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano en el bienestar de sus habitantes.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación: para esta investigación se ha elegido un caso con dos áreas de estudio: la Zona Metropolitana de Toluca, Estado de México-México y las áreas en ésta donde se ubiquen las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) con las “mejores” y “peores” condiciones materiales de vivienda, con la finalidad de tener una base cuantitativa (objetiva o material) del bienestar que permita analizar las convergencias o divergencias de ésta con el bienestar subjetivo. Los ejercicios elegidos no pueden ser considerados, en términos de Flyvberg (2004) “paradigmáticos”, ni “extremos”, sino que tienen por objetivo advertir un fenómeno que podría evidenciarse, en mayor o menor medida,

en la mayoría de las ciudades mexicanas mediante inferencias analíticas y no a través de una generalización estadística. Es decir, que no servirá para generalizar el caso, pero sí para generalizar la teoría o explicación comprensiva en la que se basa el análisis del mismo. La metodología de estudio de caso puede ser cuantitativa o cualitativa. El presente estudio representa un estudio cualitativo que tiene el objetivo de relacionar la dimensión material y subjetiva del bienestar para conocer la influencia de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano en el bienestar, argumentando que puede existir complementariedad entre la dimensión material y la subjetiva del bienestar para analizar dicha influencia. Al ser el censo la base para el cálculo de pobreza, marginación y rezago social, se toma como base también para este estudio, pueden obtenerse varias estimaciones que aluden a la habitabilidad en las viviendas, lo cual consiste en considerar las condiciones físico-materiales, espaciales, de infraestructura y servicios básicos domiciliarios, que de manera integrada permiten analizar la calidad residencial (Pedrotti, 2016) de estas áreas. Para evaluar el bienestar subjetivo, se realiza una muestra en las zonas y aplica un cuestionario de diseño propio que tiene como base la Encuesta Nacional de Bienestar Autoreportado de INEGI (2021), con el objetivo de ampliar la información sobre el bienestar de los hogares y su vínculo con las condiciones territoriales del entorno. Esta información enriquece las aproximaciones ya establecidas de bienestar objetivo, al proporcionar indicadores de otros factores que potencien o debiliten a los individuos y las sociedades, mostrando una visión del bienestar cuyo punto de partida es la perspectiva de la persona, vinculando distintas dimensiones de su vida y de su existencia en relación con el espacio social que habita.

3. Planteamiento del problema y principales hipótesis: los estudios urbanos y de la vivienda dan cuenta de que las sociedades, más que alcanzar niveles óptimos de bienestar, están atravesadas por una desigualdad e inequidad en acceso a bienes y servicios en las viviendas, una segregación residencial (o fractura urbana como la llaman diversos autores) y un proceso de fragmentación urbana que genera conflictos sociales importantes. En este trabajo sostenemos el argumento de que el espacio habitacional debe posicionarse como un componente en los esquemas de análisis para la medición del bienestar y que es la escala subjetiva del bienestar donde está relación puede evidenciarse. El problema radica en que las nociones de bienestar o el tratamiento público del bienestar, a través de programas gubernamentales, índices e indicadores de medición y objetivos de desarrollo, se realiza de una manera a-territorial, alejada de las realidades urbanas y poco focalizadas en los espacios habitacionales urbanos. En este sentido se plantean la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano en el bienestar social de las personas?, y las siguientes hipótesis centrales: 1. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas relacionadas a sus características constructivas, como lo son tamaño, espacialidad

y calidad de los materiales, inciden en el bienestar de las y los miembros del hogar. Asimismo, las condiciones de habitabilidad del entorno urbano como lo son acceso y calidad de las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos (agua, drenaje, transporte, recolección de basura, espacios públicos, comercio, servicios educativos, de salud, culturales y deportivos), inciden en el bienestar social de las y los habitantes de una localidad. Por lo tanto, las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano inciden en el logro del bienestar. 2. Las condiciones de habitabilidad y el entorno urbano no necesariamente son percibidas de manera positiva por las características físico-materiales (objetivas) de las viviendas, sino por una serie de factores subjetivos de quienes habitan diversos territorios. De la misma forma, la vivienda no es sólo la casa, implica barrio y ciudad, por lo tanto, el lugar de residencia (territorio) incide en la construcción de identidad, sentido de pertenencia y en el desarrollo de diversas formas de solidaridad y participación política factores que inciden en el bienestar. Por lo tanto, condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano autopercebidas por sus habitantes (subjetivas), inciden en el logro del bienestar.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo: el tema es pertinente académicamente pues se inscribe en los estudios que han trabajado en la conceptualización de la calidad de vida, es decir que se adentra en el debate del desarrollo entendido como capacidades (Sen, 1985) y en la satisfacción de necesidades más allá del enfoque económico tradicional que se centra en las necesidades materiales, ampliando éstas para incluir aspectos emocionales y afectivos que pueden considerarse esenciales para el desarrollo y la existencia humana. De la misma forma, se estudian las primeras mediciones de calidad de vida en México (como el Índice de Calidad de Vida para México- Incavi diseñado y aplicado a través de una encuesta por el Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de Monterrey y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados) (García y Sales, 2011), lo que ha dado lugar a estudios sobre la felicidad, el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. Se contribuye al avance de los estudios del bienestar vinculado a los estudios territoriales, urbanos y de la vivienda en México. Se ha estudiado ampliamente la influencia que tienen distintas variables en el bienestar, tales como el trabajo, el nivel educativo y las redes de sociabilidad y apoyo, pero existe una ventana de oportunidad para el estudio de la influencia de las condiciones de habitabilidad. Son varios los trabajos que se han dedicado a estudiar la relación entre habitabilidad y bienestar o calidad de vida (Alpuche, 2021; Moreno, 2008; Ziccardi, 2015, por mencionar algunos) pero pocos los que recogen las variables subjetivas relacionadas con la vivienda y el entorno urbano como posibles generadoras de bienestar. Algunas mediciones de bienestar subjetivo como la Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (ENSAVISO) (2015) de la UNAM, han considerado variables de satisfacción con la vida en los barrios (los servicios, la seguridad, el ambiente social en las localidades y la atención de los gobiernos). De la misma forma, la recientemente aplicada y publicada Encuesta Nacional de Bienestar Subjetivo

Autoreportado (ENBIARE) del INEGI (2021) destina una sección a reportar las características físico-materiales y de acceso a servicios básicos de la vivienda, y otra para indagar sobre la participación social y comunitaria pero no analiza otras características de habitabilidad, por lo que el proyecto puede aportar en el diseño de nuevos indicadores de medición.

5. Referencias:

Flyvbjerg, Bent (2004). Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los estudios de caso. *Reis*, pp- 33-62.

Pedrotti, Carolina, (2016). *Calidad residencial y condiciones de producción en la vivienda social promovida por el sector privado*. Zona Metropolitana de Toluca 2001- 2011. INFONAVIT-UNAM, México.

INEGI, (2021). *Encuesta Nacional de Bienestar Subjetivo Autoreportado (ENBIARE)*. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enbiare/2021/>

Sen, Amartya (1985). Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures, 1984". *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, núm. 4, pp. 169-221.

García, José y Sales, Francisco (Coords.), (2011). *Bienestar y calidad de vida en México*. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados y Universidad de Monterrey.

Alpuche, María (Coord.) (2021). *Estudios sobre habitabilidad y bienestar en la ciudad*. Universidad de Sonora y Qartuppi.

Moreno, Silvia (2008). La habitabilidad urbana como condición de la calidad de vida. *Revista Palapa*, Vol. 3, Núm. 2, pp. 47-57, Universidad de Colima. México

Ziccardi, Alicia (2015) "Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda" en *Los mexicanos vistos por sí mismos*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.